

 <https://10.5281/zenodo.15174124>

Rayimov SH. K.

*O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari akademiyasi
o'qituvchisi, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

PEDAGOG KADRLARNING INNOVATSION FAOLIYATIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Annotatsiya. *Maqolada innovatsion faoliyatda paydo bo'ladigan pedagogik qiyinchiliklarni o'z vaqtida aniqlash va tahlil qilish masalasi batafsil ko'rib chiqilgan, bu yosh o'qituvchilarning kasbiy mahoratining asosiy jihatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ta'limning kafolatlangan natijasiga erishishga qaratilgan muhim pedagogik strategiyalarga alohida e'tibor qaratilgan. Mualliflar aniqlangan qiyinchiliklarni tashxis qilish zarurligiga urg'u berib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif etadilar. Maqolada ta'lim jarayonining tizimli yondashuv orqali optimallashtirilishi muhimligi ta'kidlanadi, bu esa ta'lim faoliyatining samaradorligini oshirishga va yosh pedagoglarning kasbiy shakllanishiga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion faoliyat, pedagogik qiyinchilik, strategiya, pedagogik tashxis, amaliy vazifa, kafolatlangan natija, texnologik qo'llanmalar.*

DIFFICULTIES OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF PEDAGOGICAL PERSONNEL AND WAYS TO OVERCOME THEM

Abstract. *The article thoroughly examines the timely identification and analysis of pedagogical difficulties arising in innovative activities, which represent one of the key facets of the professional expertise of young educators. Special attention is given to essential pedagogical strategies aimed at achieving guaranteed learning outcomes. The authors emphasize the necessity of diagnosing identified difficulties and provide practical recommendations for their resolution. The significance of optimizing the educational process through a systematic approach, including the establishment of pedagogical diagnostics, is highlighted. This, in turn, contributes to enhancing the efficiency of educational activities and the professional development of young educators.*

Keywords: *innovative activity, pedagogical difficulty, strategy, pedagogical diagnosis, practical task, guaranteed result, technological skills.*

ТРУДНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. *В статье подробно рассматривается вопрос своевременного выявления и анализа педагогических трудностей, возникающих в инновационной деятельности, что выступает одной из ключевых граней профессионального мастерства молодых преподавателей. Особое внимание уделяется важным педагогическим стратегиям, направленным на достижение гарантированного результата обучения. Авторы акцентируют внимание на необходимости диагностики выявленных трудностей и предлагают практические рекомендации по их устранению. В статье подчеркивается значимость оптимальной организации учебного процесса,*

которая может быть достигнута за счёт системного подхода, включающего установление педагогического диагноза. Это, в свою очередь, способствует повышению эффективности образовательной деятельности и профессионального становления молодых педагогов.

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическая трудность, стратегия, педагогический диагноз, практическое задание, гарантированный результат, технологические навыки.

KIRISH

Ma'lumki, har bir millat tarix va zamon voqealarining faol ishtirokchisiga aylanan ekan, uning jahon sivilizatsiyasi yoki mamlakatdagi mavqei va obro' e'tibori doimo bilimli yoshlar salohiyatiga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham mamlakat kelajagi, undagi ta'lim tizimining rivojlanganlik darajasi zamiridagi eng asosiy o'lovlaridan biri yosh o'qituvchilar faoliyati samarasidir.

Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayonida ko'ngildagidek o'qitish va tarbiyalash haqida gap borar ekan, bunday g'oyat murakkab va ko'p qirrali vazifani faqat yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo'lgan yosh o'qituvchi kadrlar bilangina amalga oshirish mumkinligini ta'kidlash lozim.

Pedagogik mahorat tug'ma iste'dod yoki nasldan naslga o'tuvchi xususiyat emas, balki uning negizida izlanish va ijodiy mehnat yotadi. Shuning uchun ham pedagogik mahorat hamma o'qituvchilar uchun standart, ya'ni bir qolipdagi ish usuli hisoblanmay, balki u har bir o'qituvchining o'z ustida izlanishi, ijodiy mehnati davomida shakllanadi va rivojlanadi.

Bu o'rinda ilg'or o'qituvchining pedagogik mahorati va tajribalarini boshqa o'qituvchi o'rganishi, undan ijodiy foydalanishi va o'z faoliyatini ilg'or tajribalar bilan boyitishi zarur. O'qituvchining pedagogik mahorati, asosan, sinfda, auditoriya mashg'ulotlarida yaqqol ko'rinadi. Chunki o'quv mashg'ulotlari o'zining mazmun

va mohiyatiga ko'ra o'qituvchining o'quv yurtidagi asosiy ishidir. Shuning uchun u ilmiy g'oyaviy jihatdan yetuk va ommabop bo'lishi, turmush bilan, o'quvchi yoki kursantlarning tayyorgarlik darajasi bilan uzviy aloqador bo'lishi zarur.

ASOSIY QISM

Ta'lim jarayonida o'qituvchi bilan kursantlar o'rtasida o'zaro jonli til muloqoti, fikr almashuv munosabatlari, samimiy hurmat va asosiy maqsadga erishishda yaqin hamkorlik lozim. Mazmuni sayoz, harbiy qismlardagi amaliy tajribadan, turmushdan ajralib qolgan, umumiy so'z, quruq nasihatgo'ylikdan iborat bo'lgan, rasmiyat uchun yuzaki o'tkaziladigan dars (ma'ruza) va boshqa o'quv mashg'ulotlari kursantlar va tinglovchilarni qiziqitirmaydi, ularni ilmiy, g'oyaviy jihatdan yetarli darajada oziqlantirmaydi. Shu sababli, darslarni shunday tashkil qilish kerakki, ularning ta'sirida kursantlarda shu fanga nisbatan turli qarashlar, ilmiy tafakkur va e'tiqodlar vujudga kelishi hamda shakllanishi kerak.

Pedagogika fanida jamoaning innovatsion salohiyatini baholashga doir yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orasida diagnostik yondashuv keng tarqalgan. Diagnostik yondashuvni amalga oshirish aniq belgilangan mezonlar asosida jamoaning rivojlanganlik darajasini tashxis etish va tahlil qilish hamda innovatsion faoliyatga ta'sir etuvchi omillarni baholashni talab etadi.

Pedagogik qiyinchiliklarni o'z vaqtida aniqlash muhim muammo bo'lib, ularni hal

qilmasdan o'qituvchi faoliyatini takomillashtirishga erishish qiyin. O'z vaqtida yechilmagan muammolar xatolarga olib keladi va ta'lim-tarbiya sifati hamda o'qituvchi ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagog kadrlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatib o'tish mumkin:

pedagog-kadrlarning ijod qilishi uchun erkinlikning taqdim etilganligi;

novator pedagoglarning resurslar bilan ta'minlanishining rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi;

jamoada munozara va fikrlar almashinuvining faol yo'lga qo'yilganligi;

kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga ishtiyoqning rag'batlantirilganligi;

pedagogning o'z-o'zini rivojlantirishi uchun imkoniyatlarning taqdim etilishi;

yuqori darajadagi axboriy ta'minotning yo'lga qo'yilganligi;

o'zgarishlar argumentatsiyasining asoslanganligi;

harbiy jamoada ishonch va o'zaro bir-biriga yordam berish jarayonining qo'llab-quvvatlanishi.

Innovatsion muhit sharoitida yuzaga kelayotgan pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri – bu, o'qituvchi faoliyatida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar bo'lib, mazkur muammoning hal qilinmasligi quyidagi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi:

pedagogning o'z ishidan qoniqmasligi;

pedagogik mehnat samaradorligining pasayishi;

psixik zo'riqishning kuchayib borishi;

kasbiy deformatsiyalarning to'planib borishi va boshqalar.

Pedagogik tashxis yakka, guruh va jamoada o'qituvchilar kasbiy mahoratini o'rganishning metod va vositalar tizimi sifatida pedagogik qiyinchiliklarni aniqlash, mohiyatini anglash va ularni bartaraf

qilishning ta'sirchan yo'llarini topishga imkon beradi. Shu bilan bir qatorda, pedagogik tashxis o'qituvchi ishidagi kuchli va kuchsiz jihatlarni aniqlash, ijobiy tomonlarini o'stirish va mustahkamlash yo'llarini belgilashga ham imkon beradi. Pedagogik tashxis pedagoglar malakasini oshirish jarayonida bir-biriga qarama-qarshi ijobiy va salbiy tomonlarni aniqlashga xizmat qilib, ularning oliy asab faoliyati, xarakter xislati, pedagogik yo'nalganligi, qaysi qadriyatlarga intilishi haqida ham ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Shu asosda pedagogik tashxis, bir tomondan, o'qituvchi faoliyatining bo'sh, kuchsiz jihatlarini aniqlasa, ikkinchi tomondan, aniqlangan qiyinchiliklarni bartaraf qilish yo'llarini izlash imkoniyatini beradi. Pedagogik tashxis o'qituvchi faoliyatiga aniqlik kiritib, uni ta'lim-tarbiyaning yechilmagan amaliy vazifalarini hal qilishga undab, o'quv jarayonini optimal tashkil qilishga zamin hozirlaydi [1].

O'qituvchi pedagogik faoliyatining murakkab va ko'p qirraliligi hamda muttasil o'zgarib turishi yangidan-yangi paydo bo'luvchi qiyinchiliklarni darhol payqashdan chalg'itganday bo'ladi. Bu esa o'qituvchini uzluksiz ravishda son-sanoqsiz kasbiy vazifalarni yechishga undaydi, ularga pedagogik kasbiy holatining tarkibiy birligi tarzida qarashni taqozo qiladi.

Uzoq vaqt o'qituvchilarning xizmat tajribasini o'rganishimiz natijalari ko'rsatdiki, ular faoliyatida pedagogik qiyinchiliklarning paydo bo'lish sabablaridan biri aniq pedagogik, o'quv vazifalarini yechayotganda nazariy bilimlar va harbiy qismlardagi tajribadan foydalana olmasligidadir. Bu o'qituvchining mavjud bilimlaridan amalda foydalana olmasligini ko'rsatadi. Undan o'rinli foydalanish, farqlash jarayoni va nazariy bilimni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarining rivojlanganligi bilan ham bog'liqdir.

Pedagogik qiyinchiliklarni bartaraf qilishda eng muhim narsa yangilikka intilish, o'z fanini va mutaxassisligini sevish, keng ilmiy nazariy saviya ekanligidan kelib chiqib, o'qituvchi ularni doimiy izlanish, o'z fani, pedagogika, psixologiya, o'qitish metodikasini chuqur bilishi orqali bartaraf etishi mumkin [2]. Yosh o'qituvchilarining faoliyatida tez-tez ro'y beradigan pedagogik qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun pedagogik tajribaga boy bo'lgan, ilmiy daraja va ilmiy unvonga ega bo'lgan ofitserlarni maslahati bilan birgalikda o'z-o'zini tahlil qilish metodikasini o'rganishi alohida ahamiyatga egadir.

Mahoratli ofitser-o'qituvchilar uchun qiyinchiliklar innovatsion to'siqlarni yengib o'tish bilan bog'liq. Pedagogik faoliyatdagi to'siqniklar ko'pincha pedagog faoliyatini chegaralab qo'yish ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Mazkur tipologiya bilan bog'liqlikda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni hal etishda bir yoki bir necha strategiyani qo'llash maqsadga muvofiq. Masalan, yosh o'qituvchilar faoliyatida yuzaga keladigan qiyinchiliklar eng avvalo, ularning kasbiy rivojlanishi bosqichma-bosqich takomillashtirib borilishi, kasbiy faoliyat bilan bog'liq muammoli vaziyatlarni hal etishda ularni psixologik qo'llab-quvvatlash, o'z-o'ziga ishonch, mas'uliyatni qaror toptirish, shuningdek, o'zgaruvchan vaziyatlarda muvaffaqiyatli harakatlarni olish strategiyalarini talab etadi.

Pedagogik qiyinchiliklarni aniqlashning professiografik metodikasini ishlab chiqish, o'qituvchilar uchun o'z vaqtida va uzluksiz ularni aniqlash va kasbiy qiyinchiliklarni bartaraf qilish, o'z faoliyatini maqsadga muvofiq o'rganish va takomillashtirish asoslarini yaratish lozimligini ko'rsatdi. Buning uchun o'qituvchiga har bir muayyan faoliyatni aniqlash, unga tayyorlanish, amalga oshirish, hosil bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf

qilish yo'llarini o'zida aks ettirgan metodika zarur [3].

Texnologiyalar yordamida pedagogik qiyinchiliklarni aniqlash, pedagogik faoliyatga endi qadam bosgan ofitserlar uchun o'z faoliyatini maqsadga muvofiq tashkil etishga oid elektron amaliy qo'llanmalar Amerika va G'arb davlatlarida juda ommalashgan bo'lib, ularning vazifasi dars jarayonini yanada samarali tashkil etishdan iboratdir. Bu texnologik, axborot-kommunikatsion qo'llanmalar ofitser-o'qituvchi va kursantlar uchun bilim olishda keng imkoniyatlar yaratish bilan birga kursantlarga dars berish jarayonida yordam beradi va uning yanada qiziq olib borilishiga zamin yaratadi [4].

1. Better Lesson (Yaxshiroq dars). Better Lesson ofitser-o'qituvchilarga darslarni imkoni boricha foydali olib borish uchun yordam beradi.

Darslar ularni qanday olib borish kerakligini tushuntiruvchi izohlar bilan yozilgan. Bunga qo'shimcha tarzda ustoz-o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan videolavhalar ham mavjud. O'qituvchilar uchun mo'ljallangan, ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lgan eng foydali qo'llanmalardan biridir.

2. GradeBook Pro (Sinovlar daftarchasi). GradeBook Pro ofitser-o'qituvchilarga auditoriyani boshqarishda yordam beruvchi eng yaxshi ilovalardan biridir. Ilovaning eng asosiy xususiyatlaridan biri, o'qituvchilar undan kursantlar diqqatini tekshirish maqsadida foydalanishlari mumkin.

Ilovaning eng foydali qismi shundan iboratki, o'qituvchilar yil davomida har bir kursantga erishayotgan muvaffaqiyati bo'yicha alohida izohlar yozishi mumkin, bu esdalik uchun juda qulay.

3. FineTune (Mukammal sozlov). FineTune kursantga yozish ko'nikmalarini oshirishda yordam beradi. O'qituvchilar namunaviy insholarni boshqa tajribali

o'qituvchilar belgilagan reytinglar orqali baholashlari mumkin.

Yozuv juda muhim ko'nikma bo'lib, mazkur ilova tomonidan taklif etilayotgan eng yaxshi imkoniyatdir. Unda yana an'anaviy bo'lmagan – tarix va ilm-fan darslari ham bor.

4. TooNoisy (Juda shovqin). TooNoisy shovqinli auditoriyani xushlamaydigan ofitser-o'qituvchilar uchun a'lo darajadagi ilovadir. Bu ilova pedagoglarga auditoriyada shovqin qay darajada bo'lishi kerakligini aniqlashga yordam beradi, agar u belgilanganidan ortiqcha bo'lib ketsa, qo'ng'iroq chalinadi. Bu sinfni o'qituvchi tomonidan tinch holda ushlab uchun yaxshi usuldir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida o'qituvchi va kursantlar o'rtasidagi jonli muloqot va hamkorlikning ahamiyati yoritilgan. Kursantlar e'tiborini jalb qilish uchun quruq nasihat va rasmiy darslardan chetlashib, ilmiy, ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi yondashuvlar taklif etilgan. Pedagogik qiyinchiliklarning o'z vaqtida aniqlanmasligi o'quv jarayoni va ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, innovatsion faoliyatda jamoaning diagnostik yondashuvlar asosida salohiyati baholanib, natijalarning amaliy qo'llanilishi muhimligi ta'kidlangan. Ushbu maqola o'qituvchilarning zamonaviy metodikalarga asoslangan holda darslarni samarali tashkil etishi va o'z-o'zini rivojlantirishini qo'llab-quvvatlaydi, ta'lim sifatini oshirishga zamin yaratadi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizhodjayeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat – T.: “Fan va texnologiyalar”, 2006. – 246 b.

2. Rayimov, Sh.K. “Ofitser-o'qituvchining metodik tayyorgarligini shakllantirish asoslari”. Darslik. – Toshkent: O'R QK Akademiyasi, 2021. – 168 b.
3. Ishmuhammedov R. J. Rayimov Sh. K. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari . Uslubiy qo'llanma. – T.: “TOYQBY”, 2013. – 85 b.
4. Heckhausen H. Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 2011. – 244 p.

